

Государственные награды как фактор активизации донорского движения в России

Чистяков А. В.

Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного, Санкт-Петербург, Российская Федерация; alfor4@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В рамках статьи освещается история развития системы поощрения участников донорского движения в Советском Союзе и России, рассматривается вопрос о наличии в Российской Федерации дефицита донорской крови и ее компонентов, приводятся сведения о масштабах актуальной потребности нашей страны в донорской крови, указываются причины, непосредственно влияющие на готовность граждан к донорской деятельности, а также предлагаются решения, способствующие повышению эффективности деятельности доноров (в том числе — в сфере социальных проблем, непосредственно не связанных с вопросами заготовки крови и ее компонентов) и укреплению авторитета правительственных органов за счет «активации» властными структурами прогностически преобразующей и консолидирующей функции отдельных властных символов — государственных наград. Поднимается вопрос о внесении изменений в положение о медали Луки Крымского и статут ордена Пирогова с целью повышения процента вовлеченности граждан нашей страны в донорское движение и их дальнейшее привлечение к участию в социальных программах в качестве жертвователей и волонтеров в рамках их членства в официальной орденой организации, потенциальная эффективность деятельности которой подтверждается европейской практикой.

Ключевые слова: орден, медаль, государственная награда, донорское движение, донор

Для цитирования: Чистяков А. В. Государственные награды как фактор активизации донорского движения в России // Управленческое консультирование. 2021. № 9. С. 121–127.

State Awards as a Factor of Activation of the Donor Movement in Russia

Alexey V. Chistyakov

Military Telecommunications Academy named after the Soviet Union Marshal Budionny S. M., Saint-Petersburg, Russian Federation; alfor4@yandex.ru

ABSTRACT

The article is devoted to the problem of deficiency of donor blood and its components in the Russian Federation. The author points out the reasons that affect the willingness of citizens to participate in the donor movement and proposes solutions to improve the efficiency of donors activities. Including — in the sphere of social problems that are not directly related to the preparation of blood and its components due to the «activation» by the power structures of the unifying function of individual power symbols — state awards. The author also raises the question of amending the regulation on the Luka Krymsky medal and the statute of the Pirogov Order in order to increase the percentage of citizens of our country in the donor movement and their further involvement in social programs as donors and volunteers as part of their membership in the official order organization, the potential efficiency of which is confirmed by European practice.

Keywords: order, medal, state award, donor movement, donor

For citing: Chistyakov A. V. State Awards as a Factor of Activation of the Donor Movement in Russia // Administrative consulting. 2021. N 9. P. 121–127.

Первые шаги для развития донорского движения в нашей стране были предприняты еще в 1926 г., когда советские хирурги Н. Н. Еланский и Э. Р. Гессе порекомендовали привлекать в качестве доноров студентов и медицинский персонал, способный по своим физическим и морально-нравственным качествам помочь больным, предоставив им свою кровь.

В 1927 г. для поощрения доноров была введена денежная компенсация, а с 1931 г. им стал полагаться специальный паек¹.

Отмечая заслуги доноров, сдававших кровь для спасения бойцов и офицеров Красной армии в ходе Великой Отечественной войны, Президиум Верховного Совета СССР учредил в июне 1944 г. знак «Почетный донор СССР», которым поощрялись лица, неоднократно давшие кровь, а также участвующие в вовлечении граждан в ряды доноров.

Начиная с 30 ноября 1955 г. донорам, регулярно сдающим кровь, путевки в дома отдыха и санатории, при прочих равных условиях с другими гражданами, должны были предоставляться в первую очередь.

В 1963 г., на основе постановления Президиума Исполнительного Комитета Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, в нашей стране стали вручаться нагрудные знаки «Донор СССР I, II и III степени» за 15, 10 и 5 кроводач соответственно.

В результате, эти и другие меры позволили обеспечить к 1989 г. привлечение к донорскому движению более 8,5 млн граждан Союза ССР², что составляло почти 3% населения всей страны.

В условиях дефицита крови, возникшего в девяностые годы, в 1993 г. был принят закон «О донорстве крови и ее компонентов», гарантирующий особые льготы Почетным донорам России. А с 2004 г. значительные усилия направлялись на формирование общественного мнения о престижности донорства с целью активного развития добровольного и систематического жертвования крови, что должно было способствовать снижению риска инфицирования реципиентов³.

Однако несмотря на активную работу в области развития безвозмездного донорства и его популяризацию, проведенную органами государственной власти нашей страны, в настоящее время в Российской Федерации продолжают иметь место факты недостаточности запасов крови, имеющейся на специализированных пунктах ее хранения и донорских станциях. Подобная ситуация является следствием постепенного снижения числа доноров крови в России в период с 2014 по 2019 гг. (за это время их количество уменьшилось с 11,1 до 8,8 человек на каждую тысячу жителей страны) [7]. 2020 г. в связи с пандемией коронавируса также характеризовался снижением общего числа донаций, о чем сообщали федеральные средства массовой информации⁴.

В то же время в соответствии с исследованиями, проведенными Всемирной организацией здравоохранения, донорство крови 1% населения страны представляет собой пороговый минимум, необходимый для удовлетворения *большой части основных потребностей* государства в крови. При этом данные требования являются более

¹ Сборник информационных материалов для организаторов донорского движения. М. : Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации, 2010.

² В Советском Союзе 8 млн 554 тыс. доноров. Кровь — товар? [Электронный ресурс]. URL: <https://archive.aif.ru/archive/1651948> (дата обращения: 03.09.2021).

³ Донорское движение: тенденции и перспективы [Электронный ресурс]. URL: <http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%206/VI/zhibert.pdf> (дата обращения: 03.09.2021).

⁴ Из-за пандемии в России резко сократилось количество доноров [Электронный ресурс]. URL: https://www.1tv.ru/news/2020-11-16/396847-iz_za_pandemii_v_rossii_rezko_sokratilos_kolichestvo_donorov (дата обращения: 04.09.2021).

высокими в странах с более развитыми системами здравоохранения¹. Так, например, для нормального снабжения кровью и ее компонентами лечебных учреждений России, число доноров целесообразно довести до 25 человек на 1000 жителей страны, а полное обеспечение потребностей России в крови может быть достигнуто в случае участия в донорском движении от 3,6 до 4,2% населения Российской Федерации². Подобные высокие значения обусловлены тем, что начиная с конца прошлого века медицинские учреждения осуществили переход на гемокомпонентную терапию, приступили к активному использованию отдельных компонентов крови, что в свою очередь потребовало не простого увеличения количества доноров, а их формирования в специальные группы для селективного получения эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, иммунной плазмы³.

Исходя из представленных выше данных, становится ясно, что при условии вовлеченности в донорское движение менее 1% населения государства, актуальной становится задача поиска в Российской Федерации решений, способствующих повышению активности граждан-доноров.

Одним из направлений, развитие которого может способствовать увеличению числа активных доноров, является совершенствование нормативной базы, обеспечивающей их поощрение, а также их объединение вокруг властных символов — особых знаков отличия.

Важно отметить, что перспективность работы в данном направлении подтверждается уже проведенными ранее исследованиями. И хотя имеющиеся показатели, характеризующие значимость материального стимула для доноров, значительно разнятся (от 5 [2, с. 66] до 28% [4, с. 10]), а приведенные данные не говорят о «доминирующем» положении материальных стимулов, 90% опрошенных россиян (в том числе — доноров) считает, что донации крови должны вознаграждаться. Лучше всего — деньгами или льготами [3, с. 214].

Для большей объективности необходимо отметить, что на основе результатов социальных опросов, имеющих в открытых источниках, не представляется возможным установить, что именно респонденты подразумевают, давая ответ с формулировкой «стимулом для донорства послужило материальное вознаграждение» — льготы, предусмотренные для Почетных доноров России, или единоразовые выплаты за непредоставление питания. Однако все же возможно предположить, что за данной формулировкой стоят именно льготы и социальные гарантии для Почетных доноров, ведь текущая компенсация за непредоставление питания относительно незначительна (5% от величины прожиточного минимума⁴, что в случае Санкт-Петербурга составляет на март 2021 г. 654 руб.).

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что значительное количество респондентов-доноров отмечают в качестве стимула и мотиватора престиж донорства (34% мужчин-доноров и 14,2% доноров-женщин [2, с. 66]).

Пиком же этого престижа могут выступать властные символы — особые знаки отличия, причастность к которым меняет социальный статус награжденного. Подоб-

¹ Опыт зарубежных стран в решении вопросов донорства крови: информационно-методическое пособие в помощь организаторам донорского движения [Электронный ресурс]. URL: https://yadoNr.ru/common/upload/material_doc/file/2_Zarubezh_doNrstvo_preview.pdf (дата обращения: 04.09.2021).

² Сборник информационных материалов для организаторов донорского движения. М. : Координационный центр по организации, развитию и пропаганде добровольного донорства крови при Общественной палате Российской Федерации, 2010.

³ Донорское движение: тенденции и перспективы [Электронный ресурс]. URL: <http://federalbook.ru/files/FSZ/soderghanie/Tom%206/VI/zhibert.pdf> (дата обращения: 04.09.2021).

⁴ Как стать донором крови в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: <https://gu.spb.ru/news/doNr/> (дата обращения: 04.09.2021).

но тому, как дворянское звание заключалось не только в известности и богатстве, а в официальном признании, необходимо признать, что и донорство в России ценно для значительного числа участников прибылью, которая не может быть куплена за деньги. Именно этот результат социального опроса, указывающего на значения понятия «престиж», подтверждает, что символическая дефицитность звания может господствовать над вознаграждением [1, с. 75].

В настоящее время единственным властным символом федерального уровня, которым поощряются активные участники донорского движения, является знак «Почетный донор России».

Как известно, чтобы стать Почетным донором России, необходимо выполнить одно из условий:

- 1) дать цельную кровь 40 и более раз;
- 2) дать плазму 60 и более раз;
- 3) дать цельную кровь 25 и более раз и плазму крови (в общем количестве — 40 раз);
- 4) дать цельную кровь менее 25 раз и плазму крови (в общем количестве — 60 донаций)¹.

При этом никакого символического и связанного с ним материального поощрения со стороны государства для лиц, выполнивших «норматив» кроводач и готовых продолжить участие в донорском движении, в настоящее время не существует.

В этом случае необходимо признать, что после получения знака отличия Почетного донора для здравоохранения будет потеряно от 5 до 28% доноров, материальная составляющая для которых перестанет быть стимулом ввиду отсутствия перспектив. С получением знака «Почетный донор России» снизится донорская активность и тех лиц, мотивацией для которых был престиж донорства (34% доноров-мужчин и 14,2% доноров-женщин) — ведь новые уровни роста их социальной значимости в данной сфере им также станут недоступны.

Однако их «профессиональная жизнь» может быть продлена за счет изменения политики награждения отдельными государственными наградами Российской Федерации. В данной ситуации представляется разумным изменить статут и положение учрежденных в 2020 г. в России ордена Пирогова и медали Луки Крымского², предназначенных для поощрения лиц, отличившихся в области здравоохранения.

В частности, представляется разумным внести изменения в положение о медали Луки Крымского, распространив ее действие не только на медицинский персонал, но и на прочих граждан России, дополнить его пунктом о том, что данной медалью могут быть награждены лица, безвозмездно давшие в медицинские учреждения страны кровь (и приравненные к ней компоненты) 75 раз.

Награждение же орденом Пирогова проводить за 100 безвозмездных дач крови (или приравненной к ней компонентов).

Данные числовые значения предлагаются из следующего расчета: одним из требований, выполнение которых позволяет гражданам России получить звание «Ветеран труда» (в настоящее время не присваиваемое лицам, награжденным знаком «Почетный донор России») и полагающиеся с ним выплаты и социальные гарантии, является наличие у лица ведомственной награды за продолжительную работу (службу) в соответствующей сфере деятельности не менее 15 лет.

В то же время при регулярной даче крови или приравненных к ней компонентов на протяжении нескольких лет частота их дачи не может превышать пяти раз в год

¹ Как стать почетным донором России [Электронный ресурс]. URL: <https://yadonor.ru/donorstvo/become/howtobe/> (дата обращения: 04.09.2021).

² Учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского [Электронный ресурс]. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/63534> (дата обращения: 04.09.2021).

для мужчин и четырех для женщин¹. Таким образом, максимальное число дач крови (или приравненной к ней компонентов), которое может совершить донор за 15 лет составляет 75.

По мнению автора, совершив 75 безвозмездных дач крови или приравненных к ней компонентов, донор, таким образом, демонстрирует свою систематическую работу на благо государства в сфере здравоохранения и тем, фактически, заслуживает свое право на присвоение звания «Ветеран труда», своеобразной гарантией получения которого (при наличии необходимого трудового стажа) может выступить государственная награда — медаль Луки Крымского.

Расчет 100 безвозмездных дач крови или приравненных к ней компонентов для награждения орденом Пирогова представлен исходя из непрерывной дачи крови на протяжении 20 лет (аналогично периоду, за который в силовых министерствах и ведомствах присваивается звание «Ветеран военной службы» — им отмечаются лица за факт своей длительной службы на благо Отечества).

Следует добавить, что данное решение позволит однозначно снять с повестки дня вопрос о необходимости присвоения звания «Ветеран труда» лицам, награжденным знаком «Почетный донор России», периодически поднимающийся в рамках заседаний Государственной Думы России, что косвенно подтверждает наличие прагматического эффекта от систематического разумного использования политических символов [6].

Вторым, наиболее сложным и наиболее значимым этапом совершенствования института почетных доноров посредством государственных наград, может быть его преобразование в своеобразную орденскую организацию с целью консолидации доноров и их ориентации на решение социально значимых вопросов, которые не связаны непосредственно с проблемой заготовки донорской крови. Создание подобной структуры приведет к тому, что люди, давшие определенное количество крови, будут не просто поощрены со стороны высшего руководства страны каким-либо знаком отличия, но еще и будут вовлечены в новые круги общения с единомышленниками. Подобная практика поможет сформировать предпосылки к тому, чтоб властный символ стал выступать не только в качестве венца какой-либо профессиональной деятельности, но и становился началом нового пути.

Очевидно, что доноры, осуществляющие кроводачи на протяжении многих лет, в той или иной степени ориентированы на участие в социальных программах и мероприятиях. Также важно и то, что за счет неизбежного временного «ценза», который обеспечивается интервалами между кроводачами, все они «подходят» к моменту получения своих знаков отличия как полностью сформированные личности, обладающие, зачастую, финансовыми и интеллектуальными активами. Однако со стороны государства, в настоящее время, их потенциал никак не реализуется по причине отсутствия соответствующих объединений доноров, функционирующих на федеральном уровне. И одним из первых шагов в сплочении доноров России вокруг властных символов для решения социальных проблем могло бы быть создание орденской организации.

Дополнительным аргументом в пользу формирования подобной государственной надстройки является тот факт, что одной из актуальных проблем современной России является отсутствие у многих ее граждан ощущения востребованности [5]: проявление же такого рода внимания к донорскому движению со стороны официальной власти, готовность причисления доноров к властным символам (а значит, опосредованно, и к госуправлению) сформирует у них чувство собственной нуж-

¹ Как часто можно сдавать кровь и ее компоненты. [Электронный ресурс] URL: <http://blood.ru/transfuziologiya-i-donorstvo-krovi/doNru/chasto-zadavaemye-voprosy.html> (дата обращения: 04.09.2021).

ности, важности и значимости не только для реципиентов, но и для своего Отечества. А учитывая, что уже к 2017 г. число лиц, имеющих звание Почетного донора России приближалось к 600 тыс. человек¹, можно предположить, что их объединение в официальную структуру будет способствовать росту эффективности решения проблем в сфере здравоохранения за счет вноса пожертвований участниками организации, их вовлечения в волонтерское движение, «передачи» под их шефство ряда медицинских учреждений, предоставления им возможности организации образовательных и развлекательных мероприятий для пациентов больниц и хосписов.

При этом необходимо отметить, что иерархическая структура сформированного объединения должна будет носить нестандартный, нелинейный характер, т. е. положение ее членов в рамках организации не должно будет находиться в прямой зависимости от имеющейся степени отличия, полученной в рамках участия в донорском движении.

Руководство же данной организации может быть сформировано из числа действующих медицинских работников, награжденных за свое участие в донорском движении как минимум на региональном уровне. Подобная практика обеспечит не только оптимальное, с точки зрения медицины, использование имеющихся ресурсов созданной организации, но и позволит коррелировать политику сформированного Ордена с государственными проектами.

Позитивная практика действий орденовских организаций в современном мире подтверждается и мировым опытом. Так, к примеру, во Французской Республике члены ордена Почетного легиона, являющегося одновременно и высшим государственным знаком отличия, и околоправительственной организацией, официально не находящейся под государственным контролем, но возглавляемой высшими должностными лицами, регулярно участвуют в реализации социальных проектов: в 2019 г. поддержку со стороны Общества членов Почетного легиона получили более 30 тыс. юношей и девушек, чье достойное поведение и стремление к исполнению долга гражданской службы были отмечены Обществом, а в ходе противодействия пандемии COVID-19 была оказана поддержка 20 тыс. пожилых людей. Численность самой орденовской организации при этом составляет около 45 тыс. человек, а ее функционирование осуществляется без получения государственных субсидий [8].

Кратко подводя итоги данной работы, можно сделать ряд выводов:

- в Российской Федерации имеется некоторый дефицит кадровых доноров и, как следствие, донорской крови и ее компонентов, устранение которого является задачей государственного масштаба;
- одним из путей снижения данного дефицита может быть изменение наградной политики, в частности — внесение изменений в положение о медали Луки Крымского и статут ордена Пирогова;
- потенциал института кадровых доноров России, являющегося значительным по своему численному составу, в настоящее время не реализован в полном объеме;
- активизация донорского движения в России и направление его ресурсов на успешное решение ряда проблемных ситуаций в сфере здравоохранения без дополнительного расхода бюджетных средств может быть достигнуто за счет активации консолидирующей роли властных символов — государственных наград;
- потенциальный выигрыш от формирования орденовской организации будет состоять не только в устранении ряда проблемных моментов в сфере здравоохранения, но и в повышении авторитета действующей власти, наглядно демонстри-

¹ Одной крови: названы регионы-лидеры по числу почетных доноров [Электронный ресурс]. URL: <https://russian.rt.com/russia/article/427603-regiony-lidery-pochyotnyi-donor> (дата обращения: 04.09.2021).

рующей заинтересованность в развитии донорского движения, уважение к его участникам посредством их поощрения государственными наградами и предоставления им реальной возможности активного и непосредственного участия в решении общественно значимых задач;

- европейский опыт (в частности — Французской Республики) наглядно демонстрирует эффективность деятельности орденских организаций по оказанию помощи социально незащищенным слоям населения на современном этапе.

Литература

1. Бурдые П. Социология политики: пер. с фр. М. : Socio-Logos, 1993.
2. Моор Ю. В. Совершенствование комплексного подхода к повышению эффективности безвозмездного донорства крови и ее компонентов : дис. ... канд. мед. наук: 14.01.21. Новосибирский государственный медицинский университет. Новосибирск, 2017.
3. Орловецкая А. Г. Донорство крови как социальная практика: российская специфика // Личность. Культура. Общество. 2016. № 1-2. С. 213–219.
4. Орловецкая А. Г. Донорство крови как социальная практика: российская специфика // Журнал исследований социальной политики. 2017. № 1. С. 7–20.
5. Харитоновна Е. В. Востребованность личности с позиции системного подхода // Российский психологический журнал. 2009. № 1. С. 54–61.
6. Черепяхин М. А. Роль символов политической власти как факторов формирования политических коммуникаций // Архивариус. 2016. № 2 (6). С. 51–55.
7. Четкин А. В., Данильченко В. В., Воробей Л. Г., Макеев А. Б. Основные итоги деятельности службы крови Российской Федерации в 2015 году // Трансфузиология. 2016. № 3. С. 4–12.
8. Чистяков А. В. Роль ордена Почетного легиона в политической жизни Франции // Научно-аналитический вестник Института Европы Российской академии наук. 2021. № 3 (21). С. 155–161.

Об авторе:

Чистяков Алексей Владимирович, адъюнкт Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С. М. Буденного (Санкт-Петербург, Российская Федерация); alfor4@yandex.ru

References

1. Bourdieu P. Sociology of Politics. M., 1993. (In rus).
2. Moor Yu. V. Improving of integrated approach to increasing the efficiency of gratuitous donation of blood and its components: dissertation for the degree of candidate of medical sciences: 14.01.21. Novosibirsk State Medical University. Novosibirsk, 2017. (In rus).
3. Orlovetskaya A. G. Blood donation as a social practice: Russian specificity // Personality. Culture. Society [Lichnost'. Kul'tura. Obshchestvo.]. 2016. N 1–2. P. 213–219. (In rus).
4. Orlovetskaya A. G. Blood donation as a social practice: Russian specificity // Journal of Social Policy Research [Zhurnal issledovaniy sotsial'noy politiki]. 2017. N 1. P. 7–20. (In rus).
5. Kharitonova E. V. Demand for personality from the standpoint of a systematic approach // Russian psychological journal [Rossiyskiy psikhologicheskiy zhurnal]. 2009. N 1. P. 54–61. (In rus).
6. Cherepakhin M. A. The role of symbols of political power as factors in the formation of political communications // Archivarius [Arkhivarius]. 2016. N 2 (6). P. 51–55. (In rus).
7. Chechetkin A. V., Danilchenko V. V., Vorobey L. G., Makeev A. B. The main results of the blood service of the Russian Federation in 2015 // Transfusiology [Transfuziologiya]. 2016. N 3. P. 4–12 (In rus).
8. Chistyakov A. V. The role of the Legion of donor in the political life of France // Scientific-analytical bulletin of the Institute of Europe of the Russian Academy of Sciences [Nauchno-analiticheskiy vestnik Instituta Yevropy Rossiyskoy akademii nauk]. 2021. N 3 (21). P. 155–161. (In rus).

About the author:

Alexey V. Chistyakov, PhD Student of the Federal State Military Educational Institution of Higher Education «Military Telecommunications Academy named after the Soviet Union Marshal Budionny S. M.» (St. Petersburg, Russian Federation); alfor4@yandex.ru